

NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONI HAMD BOBINING ASAR MOHIYATINI OCHISHDAGI O'RNI

Turdiyeva Maftuna Abdurahmonovna,
O'zDJTU O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: maftuna1991turd@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553331>

Annotatsiya. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostoni kirish boblarining asar mazmun-mohiyatini ochishdagi o'rni va badiiy qimmatini alohida ilmiy tahlilni taqozo etadi. Xususan, hamda shoir “Layli va Majnun” dostonining umumiy ma'nosi, undagi qahramonlar tavsifiga ishora qiladi. Maqolada dostonning hamd bobi tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Layli, Majnun, hamd, mazhar, ishq, husn, so'fiy, irfon.

Abstract. The role and artistic value of the introductory chapters of Alisher Navoi's epic poem “Layli and Majnun” in revealing the essence of the work requires a separate scientific analysis. In particular, in the eulogy, the poet refers to the general meaning of the epic poem “Layli and Majnun” and the description of its characters. The article analyzes the eulogy chapter of the epic poem.

Key words: Layli, Majnun, praise, mazhar, love, beauty, sufi, irfan.

Аннотация. Роль и художественная ценность вводных глав эпоса Алишера Навои «Лейли и Меджнун» требуют специального научного анализа. В частности, к описанию в нем героев относится общее значение поэта «Лейли и Меджнун». В статье анализируется хвалебная глава эпоса.

Ключевые слова: Лейли, Меджнун, хвалить, мазхар, любовь, красота, суфи, ирфан.

Kirish. “Layli va Majnun” dostoni Alisher Navoiy ijodida irfoniy tafakkur, tasavvufiy qarashlar hamda ma'naviy-axloqiy g'oyalarning badiiy jihatdan mukammal ifodasini topgan asarlardan biri bo'lib, dostonning kirish boblari esa asarning umumiy g'oyaviy-badiiy yo'nalishini belgilab beruvchi, undagi irfoniy mazmun va falsafiy mushohadalarni anglashga tayyorlovchi muhim tarkibiy qism sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu boblarda muallifning dunyoqarashi, maqsad-muddaosi hamda badiiy konsepsiyasi ifodalanib, o'quvchi dostonning asosiy voqealar tizimi va ichki ma'naviy qatlamlarini idrok etishga yo'naltiriladi. Dostonning to'qqiz boblik muqaddima qismining birinchi, ya'ni hamd bobida Ollohning go'zal sifatlari ulug'lanadi. Bobning boshidanoq fano va baqo xususidagi qaydlar bilan doston mazmuniga yaqin kelinadi. Ishq bilan bog'liq barcha iztiroblar haqida yozadi.

Adabiyotlat tahlili. Shoir hamd bobida Xoliq maqtoviga kirishar ekan, Uning, eng avvalo, buyuk yaratuvchi, borni yo'q, yo'qni bor qiluvchilik sifati haqida yozib, Uning husnni dilpazir – ko'ngilga yoqadigan

qilib, el ko'nglini unga asir qilganlik xususiyatini yaratuvchilik sifatidan keyingi o'rindagi buyuk qudrati deb hisoblaydi:

Ey husnni dilpazir qilg'an,

El ko'nglin anga asir qilg'an.

Zero, aslida ushbu dostonning mazmun-mohiyatini ishq va husn birligi tashkil etadi. Xususan, so'fiylar butun olam bog'liqligini husn va ishqning o'zaro bir-biriga intilishi tarzida tasavvur qilganlar. Aslida ham shunday. Olam Yaratganning husniga ko'zgu sifatida yaralgan ekan, uning mohiyatida ham shu husn va Uning o'z yaratiglariga bo'lgan muhabbati hamda bu yaratiglarining ham Unga bo'lgan sevgisi yotadi. Butun mavjudot avvalo, yashashni sevar ekan, shu sevgi zamirida bu imkoniyatni ularga bergan Yaratganga bo'lgan cheksiz muhabbat ham bordir. Butun olam yaratuvchisi o'z yaratiglarida o'zining ma'lum go'zalliklarini taqsimlagan; tabiatdagi, undagi go'zalliklarda – tog'lar, bog'lar, dengiz-daryolar, gullar, o'simliklar va nihoyat inson husnida Uning jamoli namoyon bo'lgan. Va bu mavjudotning bari bu Husnning shaydosi. Go'zal tabiat manzarasini yoki chiroyli bir gulni ko'rganimizda qanchalik hayratlansak, Yaratganning buyuk musavviriligiga qoyil qolamiz va beixtiyor tahsin aytamiz. Bu shaydolik insonga nisbatan bo'lganda esa endi u Ishq tushunchasini hosil qiladi. Zero, Inson tabiat gulto'ji. U Yaratganning eng buyuk yaratig'i. Eng buyuk yaratig'ni sevish Yaratganni sevishga yaqinlashish deganidir, nazarimizda. N. Komilov e'tirofiga ko'ra, "Husn bilan ishq ajralmas, ularning bir-biriga intilishi muqarrar qonuniyat" [4.81].

Tadqiqot metodologiyasi. Husn haqida gap boshlanar ekan, unga shaydolar majnunlig' ayon qilishi, majnun so'zi tilga olinar ekan, ishq o'ti haqidagi bayt bilan mazmun uyg'unlashib ketadi:

Ey ishq o'tin aylagan jahonso'z,

Har bir shararini xonumonso'z.

Keyingi baytlarda oshiq Majnun qissasi go'yo bayon etiladi: Kimniki parivash aylagan zot, unga yuz asiri g'amkashning majnun bo'lishi, kimni parig'a majnun qilsa, ashki suyini jigargun oqizishi; har taraf tajalli qilgan zotning jahonda mazhar – Layli bo'lib ko'rinishi, o'sha mazharning otini Layli aylagan zot uning sifatini majnun etmoq qilgani bayon etiladi:

Ey kimni qilib parig'a majnun,

Aniki suyini oqizib jigargun.

Ey har sorikim qilib tajalli,

Ul mazhar o'lub jahonda Layli.

Aslida mana shu ikki bayt orqali doston mazmuni yaqqol anglashiladi. Qaysning oshiq bo'lib majnun atalishi, jigargun bo'lishi ham Undan. Yaratganning buyuk qudrati bilan har tarafda zuhur etishi, o'sha zuhurning bir ko'rinishi – mazhari Layli ekanligi ushbu doston asosidagi tasavvufiy jihatlar, xususan, tajalli nazariyasiga ishora etilmoqda. O'sha mazharning otini Layli aylagan zot uning sifatini Majnun qilmoq qilib qo'ydi:

Ey oniki Layli aylab otin,

Majnun qilmoq qilib sifotin.

Keyingi tavsiflarda Majnunning oshiqligiga ishoralar keladi:

Ey Majnuning xiraddin ozod,

Ohi beribon xiradni barbod.

Tahlillar va natijalar. Qays iloh zarrasi tushgan mazharni ko'rdi va Ilohdan ato etilgan rahmoniy ulfatga – ishqqa chulg'andi. Bu ishq shunday kuchli ediki, Majnun uning tobiga chiday olmadi. Hushini yo'qotdi. "Hushdan ketish ko'proq so'fiylarga xos ruhiy-psixologik kechinma. Ayniqsa, ular Alloh yodida o'ta jazavaga berilganda, butun ruhiy kuch-quvvatini ishga solganda hushdan ketish, o'zini unutib qo'yish darajasiga borib yetadilar. Navoiy Majnun obrazida so'fiylikning ana shu holatini ko'z oldimizda gavdalantiradi. Bundan tashqari, ayni shu holda Yor jamolini ko'ngil ko'zguna his etish hayratidan hushdan ketish sodir bo'ladi. Bu hayrat maqomiga yetgan solik ruhiyatidir [4,81]". Uning ishqdan kuyib chekkan ohi aqlini barbod qilgani aslida bu sharaf. Negaki, Navoiy fikricha, aql Uning yo'lida g'ofil, telba bo'lsa, bu telbalik emas, balki oqillikdir. Yaratganni uning go'zal yaratig'i vositasida sevish bu telbalik emas, balki Unga hamd aytish bilan barobar. Shunga monand fikrni Jomiyning "Layli va Majnun" dostoni ilk baytlarida – hamdida ham ko'rish mumkin:

Ey sening tuprog'ing, kamolot toji,

Jununing donolar aqli rivoji... [2, 8].

Ya'ni aql orqali Ilohni tanishga intilishadi. Ammo Uni faqat ko'ngil ko'zi orqali, hissiy bilish, tuyish mumkin. Jazbadagi solik jununvash bo'lib ko'rinsa-da, aslida u donolar aqli rivoji bilan anglolmagan mohiyatni hissiy tuyib biloladi. U bergan jununlik aslida aql rivojining bir ko'rinishi. Chunki ilohiyotni hissiy tuyib bilish mumkin. Buni ushbu hamddagi quyidagi bayt bilan ham dalillash mumkin:

Ey aql sening yo'lungda g'ofil,

Kim telba sening yo'lungda oqil.

Ko'riyaptiki, ilohni anglash yo'lidagi telba oqildir. Bu yo'lga aql bilan kirgan kishi esa g'ofildir. Ya'ni uning ishq qilni zabt etib, eng aqlli, hushyor kishilarni ham majnun qiladi. Inson aqli ilohiy ishq qarshisida ojiz qoladi. Majnunning jununi aslida oqillik ekani, uning aqlidan uzoqlashishi bejiz emasligiga ishora beruvchi mazkur baytlar orqali Yaratganni anglash, uni sevish yo'lidagi holatlar baytma-bayt kitobxonga singdirib borilgan. Ammo hissiy bilishdan oldin zohiriy bilimlarni yaxshi o'zlashtirish darkor. Buni Navoiy dostonidagi Majnun Layliga oshiq bo'lishdan oldin maktabda barcha ilmlarni o'zlashtirib olganligi, keyin oshiq bo'lib, "majnun" deb atala boshlangani bilan izohlash mumkin. Ushbu baytlar orqali Navoiyning Ilohni idrok etish olami ustoz Jomiy bilan hamohang ekanligini sezish mumkin. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ilk xamsanavis Nizomiyda va Dehlaviyning hamd, munojot, na'tlarida Navoiyda ko'rgan mazkur uslubni uchratmaymiz. Alisher Navoiy va uning ustoz Jomiy dostonlarida buning guvohi bo'ldik.

Yaratganning shafosatidan umidvorlik ruhida yozilgan munojotda ham junun, Majnun so'zlari ishtirokini kuzatishimiz mumkinki, bu uslub orqali shoir kitobxonni asar voqealariga tayyorlab boradi:

Majnunlig'im ichra gar ko'rib dev,

Mendin qocharig'a aylabon rev.

Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoni hamdida ham uning bu uslubi namoyon bo'lgan. Ya'ni mazkur dostonning ikkinchi hamdida doston mazmuniga ishora bor:

Qazo Farhodi amri rahnamuni,

Zabun ollinda gardun Besutuni.

"Layli va Majnun" dostoni hamdi baytlarida Majnun va Layli so'zlarini ko'rganimiz kabi ushbu hamdda bosh qahramonlardan tashqari asar qahramonlari Mulkoro, Moniy, Suqrot, Xusrav, Shopur, Sheruya nomlarini ham uchratish mumkin. Ta'kidlash joizki, mazkur uslubni salaf dostonlarining muqaddima boblarida uchratmadik. Faqat Jomiyning hamdida buning guvohi bo'ldik.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostoni mazmunidagi tasavvufiy-irfoniy tushunchalar, avvalo, asar muqaddimasidagi boblarda namoyon bo'lgan. Xususan, hamd bobida mavjud bo'lgan, salaflardan farqli ravishda doston mazmunidagi voqealarga ishora qiluvchi baytlar, misralar Navoiyning xamsanavislikdagi o'zigagina xos tutumidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. – T.: G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2006.
2. Abdurahmon Jomiy. Layli va Majnun. O.Bo'riyev tarjimasi. – T.: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
3. Nizomiy Ganjaviy. Layli va Majnun. Jamol Kamol tarjimasi. – T.: "Extremumpress", 2017.
4. Комилов Н. Хизр чашмаси/ Ишқ оташининг самандари. Маънавият. – Тошкент: 2005. – 314 б.
5. Эркинов С. Навоий "Фарҳод ва Ширин"и ва унинг қиёсий таҳлили. Тошкент: Фан, 1971. – 276 б.